

Cuidados à pessoa idosa: orientações quanto ao uso de medicamentos e o acesso a medicamentos no SUS

Fonte: https://pt.dreamstime.com/idosos-mulheres-idosas-escolher-medicamentos-garrafas-de-comprimido-reformados-av%C3%B3-com-defici%C3%A2ncia-ilustra%C3%A7%C3%A3o-desenho-em-image218124827#_

Ficha catalográfica

ORGANIZADORES OS NOMES DA FICHA

AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI
CESAR CARTAXO CAVALCANTI
BETÂNIA MARIA PERERIA DOS SANTOS

Credenciais dos organizadores

AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI

Enfermeira. Professora do Departamento de Enfermagem Clínica do Centro de Ciências da Saúde - UFPB. Doutora em Ciências da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ/RJ. Mestre em Enfermagem e Saúde Pública-UFPB; Especializada em: Administração Hospitalar e Sanitária UNAERP-SP; Terapia Intensiva; Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem pela SOBRAGEN-SP. Enfermagem Forense – RJ; Comunicação e Oratória. Bacharel em Direito pela FAP. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas - GEPSPCC/UFPB/CNPq.

CESAR CARTAXO CAVALCANTI

Enfermeiro, Professor Decano e Titular do Departamento de Enfermagem Clínica do Centro de Ciências da Saúde UFPB Doutor em Enfermagem USP Mestre em Enfermagem UFRJ Membro Pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas GEPSPCC/UFPB/CNPq

Credenciais dos organizadores

BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Possui graduação em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba doutorado em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Terapia Intensiva e em Enfermagem Forense. Atualmente é coordenadora do curso téc. enfermagem da UFPB da Universidade Federal da Paraíba, membro de comitê de ética de pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley, atualização do CATÁLOGO NACIONAL-CNCT do Ministério da Educação, coordenadora do curso téc. enfermagem da UFPB. Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase em Enfermagem, atuando principalmente nos seguintes temas: enfermagem, assistência, terapia intensiva, legislação profissional e síndrome metabólica. Presidente do Conselho Federal de Enfermagem.

Credenciais dos autores

ARLLA MILENE CIRINO SOARES

Discente de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Membro do Núcleo de Estudos em HIV/AIDS, Saúde e Sexualidade (NEHAS). Extensionista dos projetos de extensão “O cuidado na perspectiva da educação popular em saúde na comunidade” e “Estímulo à autoestima e lazer aos pacientes do Hospital Universitário Lauro Wanderley”.

BEATRIZ DA SILVA VASCONCELOS

Discente de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Coordenadora de Cultura e Eventos do Centro Acadêmico de Enfermagem - Gestão Irena Sandler. Discente colaboradora do projeto de extensão Bom para Saúde: Divulgação social de projetos e ações em saúde. Estagiária da Assessoria de Comunicação e Cultura do Centro de Ciências da Saúde (ACOM -

● CCS/UFPB).

Credenciais dos autores

A decorative graphic in the top right corner consisting of overlapping red shapes and a small red circle.

BRUNA CARLA MARQUES BARRETO

Discente de Enfermagem na Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Extensionista do projeto de extensão, o cuidado na perspectiva da educação popular em saúde na comunidade. Membro do Programa PET Saúde: gestão e assistência, parceria da UFPB com a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa.

A decorative graphic in the bottom left corner consisting of overlapping blue shapes and a small blue circle.

A decorative graphic in the top right corner consisting of a red shape that tapers to the right and has a small red circle below it.

CARO (A) LEITOR (A),

Esta cartilha foi elaborada com o objetivo de proporcionar os ensinamentos básicos sobre os cuidados à pessoa idosa, no que se refere as orientações quanto ao uso e armazenamento de medicamentos e o acesso desses no SUS. Está destinadas aos estudantes do Curso Técnico em Cuidados de Idosos do Centro Profissional e Tecnológico – Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CPT-ETS/UFPB).

1 O que são medicamentos?

Fonte: <https://revista.abrale.org.br/saude/2017/05/medicamentos-e-suas-diferencas/>

Fonte: <https://saude.abril.com.br/medicina/anvisa-proibe-magazine-luiza-de-vender-medicamentos>

Definição

“Medicamentos são substâncias que objetivam curar doenças ou aliviar sintomas. São usados para trazer bem estar, porém, se os devidos cuidados não forem tomados, podem causar problemas.”

• **2** O que vocês entendem por polifarmácia?

Fonte: https://www.hnsg.org.br/para-tudo-tem-remedio/?doing_wp_cron=1684286212.4578380584716796875000

Fonte: <https://www.marinha.mil.br/saudenaval/medicamentos>

Definição

“A polifarmácia é definida como o uso de cinco ou mais medicamentos, sendo considerada um dos problemas de segurança relacionados ao uso de medicamentos.”

3

As pessoas idosas com as quais vocês têm contato, fazem uso da polifarmácia?

Fonte:https://www.hnsg.org.br/para-tudo-tem-remedio/?doing_wp_cron=1684286212.4578380584716796875000

Principais classes de medicamentos utilizados pelos idosos

Antihipertensivos
Losartana, Captopril.

Hipnóticos e sedativos
Clonazepam (Rivotril), Diazepam.

Diuréticos
Furosemida, Hidroclorotiazida.

Analgésicos
Dipirona, Paracetamol.

Antiinflamatórios
Diclofenaco, Ibuprofeno, Nimesulida.

Hipoglicemiantes orais
Metformina (Glifage).

4

Orientações quanto ao uso e armazenamento de medicamentos

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=A1nFmqeLfo>

Orientações

1

Mantenha os medicamentos em lugares secos e frescos, seguros e específicos para este fim, fora do alcance de crianças e animais. Evite guardá-los com produtos de limpeza, perfumaria e alimentos.

2

Guarde na geladeira apenas os medicamentos líquidos, conforme orientação de um profissional de saúde. A insulina, por exemplo, perde o efeito se for congelada.

3

Se você utilizar porta-comprimidos para guardar medicamentos, deixe somente a quantidade suficiente para 24 horas.

Fonte: [https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2019/08/31/tce-encontra-irregularidades-no-fornecimento-de-medicamentos-em-sete-cidades-da-baixada-](https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2019/08/31/tce-encontra-irregularidades-no-fornecimento-de-medicamentos-em-sete-cidades-da-baixada-...)

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=A1nFmqellfo>

Fonte: <https://guiadafarmacia.com.br/6-cuidados-na-armazenagem-dos-medicamentos-guia-da-farmacia/>

Orientações

4

O armazenamento de medicamentos deve ser individualizado para evitar erros e trocas com medicamentos de outras pessoas.

5

Lave as mãos antes de manusear qualquer medicamento.

Fonte: <https://hospitalsantaclara.com.br/lavar-as-maos-e-fundamental-para-prevenir-infeccao-hospitalar/>

6

Manuseie os medicamentos em lugares claros. Leia sempre o nome para evitar trocas.

Orientações

7

É importante o uso regular dos medicamentos, observando-se os horários prescritos.

8

Tome os comprimidos e as cápsulas sempre com água ou conforme a orientação de um profissional de saúde.

9

Consulte seu médico ou farmacêutico caso seja necessário partir ou triturar os comprimidos.

Fonte: <https://www.marinha.mil.br/saude/naval/medicamentos>

Fonte: <https://dicasdefarmacutica.blogspot.com/2016/06/cortar-comprimidos-ao-meio-24166>

Orientações

10

Abra somente um frasco ou embalagem de cada medicamento por vez.

11

Mantenha os medicamentos nas embalagens originais para facilitar sua identificação e o controle da validade.

12

Observe frequentemente a data de validade e não tome medicamentos vencidos.

Fonte: <https://bahialigada.com.br/aprovada-proposta-que-exige-data-de-validade-e-lote-de-forma-legivel-nos-remedios/>

Orientações

13

Consulte seu médico ou farmacêutico caso observe qualquer mudança no medicamento: cor, mancha ou cheiro estranho.

14

Utilize preferencialmente o medidor que acompanha o medicamento. Evite o uso de colheres caseiras. Lave-o após o uso.

15

Não passe o bico do tubo nas feridas ou na pele quando for utilizar pomadas. Você pode contaminar o medicamento.

Fonte: <https://www.casadosfrascos.com.br/produto/copo-dosador>

Fonte: <https://br.depositphotos.com/stock-photos/pomada-remedio.html>

Orientações

16

Não encoste no olho ou na pele o bico dos frascos dos colírios e das pomadas para os olhos.

17

Sempre leve todas as receitas, bem como todos os exames e medicamentos em uso em todos os atendimentos médicos. Informe ao médico se você toma chás ou faz uso de plantas medicinais.

18

Mantenha a receita médica junto dos medicamentos.

Fonte: <https://imo.com.br/voce-sabe-aplicar-colirio-nos-olhos/>

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=DN-glTsY5Cw>

Orientações

19

Nunca espere o medicamento acabar para providenciar nova receita, para comprá-lo ou buscá-lo na unidade de saúde.

20

Os medicamentos suspensos ou antigos devem ser guardados em local separado dos medicamentos em uso.

Fonte: <https://www.sincofarmasp.com.br/2022/11/19/programa-farmacia-popular/>

5

O que vocês sabem a respeito do acesso de medicamentos no SUS?

Fonte: <https://www.pge.ms.gov.br/uniao-deve-integrar-acoes-que-buscam-fornecimento-de-medicamento-nao-padronizado-no-sus/>

Acesso a medicamentos no SUS

Acesso a medicamentos no SUS

Receita com a prescrição

Farmácia básica municipal ou unidade de saúde

Poderá verificar como ter acesso ao medicamento

Se ele consta na relação de medicamentos disponibilizados pelo SUS

Se informar sobre a qual Componente da Assistência Farmacêutica esse medicamento pertence.

Acesso a medicamentos no SUS

Assistência farmacêutica

Ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, individuais e coletivas.

Tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.

Componentes da assistência farmacêutica

BÁSICO	ESPECIALIZADO	ESTRATÉGICO
Medicamentos e insumos essenciais	Medicamentos para assistência integral à saúde	Medicamentos para tratamento de doenças endêmicas e epidemias
Destinação	Destinação	Destinação
Assistência a doenças e agravos mais prevalentes	Linhas de cuidado conforme Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)	Tratamento de doenças epidêmicas e endêmicas como HIV/AIDS, tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de Chagas
Âmbito	Âmbito	Âmbito
Atenção primária em saúde, em nível ambulatorial Unidades básicas de saúde Programa Saúde da Família	Tratamento de doenças conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Os pacientes devem cumprir com os Critérios de Inclusão	A estratégia de controle da doença concentra-se no tratamento de seus portadores

Fonte: <http://www.ccates.org.br/areas-tematicas/assistencia-farmacutica/>

Acesso a medicamentos no SUS

- O Ministério da Saúde disponibiliza, de forma complementar, medicamentos através do **Programa Farmácia Popular do Brasil**;
- Tem o objetivo de ampliar o acesso aos medicamentos a um baixo custo para a população, de forma gratuita ou por meio de copagamento;
- São disponibilizados medicamentos e fraldas geriátricas.

Fonte: <https://institucional.paguemenos.com.br/servicos/farmacia-popular>

Acesso a medicamentos no SUS

Deverá apresentar apresentar os seguintes documentos:

- documento oficial com foto no qual conste o seu número de CPF;
- prescrição médica, no caso de medicamentos, ou prescrição, laudo ou atestado médico, no caso de fraldas geriátricas.
- Retirada de medicamentos por terceiros: documentação do paciente + procuração e documentação do terceiro.

Fonte: <https://institucional.paguemenos.com.br/servicos/farmacia-popular>

Acesso a medicamentos no SUS

- As receitas terão validade de 180 dias a partir de sua emissão;
- A quantidade do medicamento solicitado fica limitada à posologia mensal;
- Para as fraldas geriátricas, a retirada poderá ocorrer a cada 10 dias, limitada a 40 unidades por retirada;

Fonte: <https://institucional.paguemenos.com.br/servicos/farmacia-popular>

Referências

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE. **Uso de medicamentos - Orientações**. Disponível em: <<https://bvsms.saude.gov.br/uso-de-medicamentos-orientacoes/#:~:text=Medicamentos%20s%C3%A3o%20subst%C3%A2ncias%20que%20objetivam,forem%20tomados%2C%20podem%20causar%20problemas>> . Acesso em: 07 mar 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa**. 2018. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_pessoa_idosa_5ed.pdf> . Acesso em: 01 mar 2023.

CATES - Centro colaborador do SUS: Avaliação de tecnologias e excelência de saúde. **Assistência Farmacêutica**. Disponível em: <<http://www.ccates.org.br/areas-tematicas/assistencia-farmaceutica/>> . Acesso em: 14 mar 2023.

COFEN. BIBLIOTECA VIRTUAL DE ENFERMAGEM. **Polifarmácia: Quando Muito é Demais?**. Disponível em: <<http://biblioteca.cofen.gov.br/polifarmacia/>> . Acesso em: 07 mar 2023.

Referências

FLORES, V. B.; BENVENÚ. L. A. Perfil de utilização de medicamentos em idosos da zona urbana de Santa Rosa, Rio Grande de Sul, Brasil. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 6, p. 1439-1446, 2008. Disponível: <<https://scielosp.org/article/csp/2008.v24n6/1439-1446/pt/#:~:text=As%20classes%20farmacol%C3%B3gicas%20mais%20utilizadas%20pela%20popula%C3%A7%C3%A3o%20idoso%20foram%3A%20anti,08%25>> . Acesso em: 07 mar 2023.

GOMES, H. O.; CALDAS, C.P. Uso inapropriado de medicamentos pelo idoso: Polifarmácia e seus efeitos. **Revista do Hospital Universitário Pedro Ernesto**, UERJ, v.7, n.1, 2008. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistahupe/article/view/9285/7191>> . Acesso em: 07 mar 2023.

SECOLI, S. E. Polifarmácia: interações e reações adversas no uso de medicamentos por idosos. **Rev. Bras. Enferm.**, v. 63, n. 1, 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0034-71672010000100023>> . Acesso em: 07 mar 2023.

FLEMING, I; GOETTEN, L. F. Medicamentos mais utilizados pelos idosos: Implicações para a enfermagem. **Arq. Ciênc. Saúde Unipar**, Umuarama, v. 9, n. 2, p. 121-128, 2005. Disponível em: <<https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1284732063184.pdf>> . Acesso em: 07 mar 2023.